

Organisatrices du Dossier Spécial « Enseignement du français et formation des enseignants : réflexions, expériences et perspectives » 2^{ème} édition

Claudine Marie Jeanne Franchon Cabrera Ordonez

Doutora em Sciences du Langage Label Europeen, obtido pela Université Stendhal, Grenoble III, em 1994. É Professora Adjunta IV Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília. Seu percurso acadêmico e profissional sempre esteve relacionado às áreas de Ciências da Linguagem e de Didática de Línguas Estrangeiras, principalmente o francês como língua estrangeira. Além disso, tem um rico percurso quanto a responsabilidades interculturais, que permitiram à docente exercer atividades ligadas ao ensino e à pesquisa universitárias em funções de formadora de formadores em FLE para o CIEP, onde assumiu também a responsabilidade de concepção e de redação de itens do TCF e de auditoria para o processo de certificação de centros FLE na França. Exerceu funções de direção pedagógica em estabelecimentos culturais ligados ao Ministério de Relações Exteriores da França (Alianças francesas), ademais de ter atuado como Adida de Cooperação Linguística no Consulado geral de São Paulo. Dentro da sua atuação acadêmica universitária tem se dedicado, além das ciências da linguagem, à Literatura francesa e francófona. Neste contexto, organizou no Brasil o premio da Soroptimist do concurso da Romancista francófona 2014 e 2016 com parceiros internacionais. Além disso, a professora é graduada pelo CELSA (master 2 en communication et sciences de l'information option communication institutionnelle et des institutions/corporate communication) o que a levou a realizar trabalhos como jornalista. Em 2016/17 realizou um estagio pos-doutoral no Instituto Pierre Gardette da Université Catholique de Lyon na area da dialectologia. É membro do Grupo de Pesquisa Victor Hugo e o século XIX e do grupo de pesquisa MOBILANG (linha de pesquisa Intercompreensão / IC).

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7004598662836150>

Denise Gisele de Britto Damasco

Pós-doutoranda do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação da PUC de São Paulo: Psicologia da Educação. Vínculo formal desde 2010 com a Faculdade de Educação da Universidade de Brasília por ser membro do grupo de pesquisa GERAJU: gerações e juventudes. Possui graduação em Letras (Licenciaturas em Línguas e Literaturas portuguesa e francesa) pela Universidade de Brasília (1986), mestrado e doutorado em Educação pela Universidade de Brasília (2008 e 2014), linha de pesquisa: Políticas Públicas e Gestão da Educação. Recebeu bolsa de doutorado-sanduiche da Agência financiadora CAPES para estágio no Centro de Pesquisa Interuniversitário de Formação e Profissão Docente, CRIFPE, na Universidade de Montreal, sob a direção do Prof. Dr. Maurice Tardif, em 2013. Atuou como docente de francês língua estrangeira - FLE desde 1986, tendo sido professora da Secretaria de Estado de Educação, de 1989-2015. Em 2015, obteve aprovação em concurso público para provimento de vaga para o cargo de professor do magistério superior (DOU 4/08/2014, edital n. 184, de DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10019774>

29/07/2015). Em 2016, atuou como professora substituta no Instituto de Letras - Departamento de Letras Estrangeiras e Tradução. Obteve em 2018 a Habilitação de Examinadora e Corretora das provas DELF e DALF (níveis A1 à C2), pelo CIEP /França. Recebeu o título de Chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques, pelos serviços à cultura francesa (decreto de 9/01/2018 - Ministério da Educação Nacional da República francesa). Atuou como professora permanente do Programa de Pós- graduação em Educação da Universidade Católica de Brasília e da graduação (disciplinas virtuais em cursos presenciais - fluxo comum), de 23 de julho de 2018 a 23 de julho de 2019. Tem experiência na área de Educação, no Direito social à educação, com ênfase Ensino de Línguas Estrangeiras Modernas, Formação de Professores e em Administração de Unidades Educativas, sobretudo, de Centros Interescolares de Línguas. Liderou o Grupo de Pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq intitulado: Educação e Linguagem: Estudos Comparados sobre o ensino e aprendizagem de línguas e formação docente - EduLin. Participa em pesquisas com foco na juventude e intercâmbio internacional, na história do ensino de línguas, ensino, aprendizagem e formação de professores. Em 2020 está associada à ANPed, SBPC, APFDF e a ISCA - International Society for Conversation Analysis. Membro do comitê deliberativo da Associação de Cultura Franco-Brasileira, gestão 2020/2023, com o cargo de Secretária da Diretoria, tendo sido desse comitê de 2017/2020. Atuou como primeira tesoureira da Associação dos Professores de Francês do DF - APFDF, gestão 2017/2019 e foi eleita para o mesmo cargo na gestão 2019/2021. Atualmente, preside a Federação Brasileira dos Professores de Francês, gestão 2020/202, tendo sido presidente na gestão de reativação de 2017/2018 e de 2018/2020.

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5596917861124172>

Rosana de Araújo Correia

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura da Universidade de Brasília, em coorientação com Sorbonne Nouvelle Paris 3, possui Master 2 em Didactique des Langues pela Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 e mestrado em Educação (2013) e graduação em Língua e Literatura francesas (2003) pela Universidade de Brasília. Foi bolsista da Capes do Programa de Doutorado Sanduíche no exterior e realizou um estágio doutoral em estudos teatrais na Universidade de Sorbonne Nouvelle Paris 3 junto ao Laboratório SeFeA. Sua tese tem por objeto a obra do dramaturgo Gustave Akakpo e tem-se voltado igualmente tanto para o estudo de literaturas decoloniais quanto do ensino de literatura em língua francesa por meio do texto teatral. É professora de LEM francês da Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal em afastamento remunerado para estudos. Tem experiência na área de ensino de língua francesa e literaturas em língua francesa e na formação de professores, tendo atuado na formação inicial e continuada de professores de francês. É membro dos laboratórios de pesquisa "Literatura, Educação e Dramaturgias Contemporâneas" e "Scènes Francophones et Écritures l'Altérité-SeFeA (Sorbonne Nouvelle-Paris 3) ", e do coletivo "En classe et en scène". Foi presidente e 2ª secretária da Federação Brasileira dos Professores de Francês (FBPF)

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5556700903713821>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10019774>

Collaborateurs ad hoc

Maria Helena Valentim Duca Oyama

Atua no campo do ensino, da pesquisa e da extensão na área de língua e literatura francesa e francófona desde março de 1990 e na área de língua espanhola desde 2001, na Universidade Federal de Roraima-UFRR. Assumiu cargos administrativos ligados ao curso de Letras. Concluiu o mestrado na área de língua e literatura francesa, na FFLCH/Universidade de São Paulo-USP em 1999, com a dissertação Edouard Glissant e o Pós-Colonial. Concluiu doutorado na Universidade Federal Fluminense-UFF, na área de Letras - estudos literários, subárea Literatura Comparada. Sua tese intitulada O Haiti como locus ficcional da identidade caribenha: olhares transnacionais em Carpentier, Césaire e Glissant foi defendida em 28 de abril de 2009. Atuou por dois semestres letivos em 2009, com lotação provisória, no Instituto de Letras da UFF, no ensino de Língua e Literatura Francesa; em 2010, retomou às atividades de ensino, pesquisa e extensão na UFRR, quando de 06/ 2010 a 08/2016 atuou na Coordenação Geral do Núcleo de Estudos de Línguas e Literaturas Estrangeiras-NUCELE; no Programa de Pós-Graduação em Letras-PPGL/UFRR ministrou a disciplina Arte, Cultura e Identidade, orientou dissertações ligadas às questões identitárias na literatura latino-americana, atuou como vice-coordenadora do PPGL de 2014 a 2016; atualmente (co) orienta dissertações em parcerias. No nível do ensino de graduação, coordenou o estágio de Língua Francesa no Colégio de Aplicação da UFRR e nas escolas estaduais do Estado e no nível de extensão, foi bolsista da CAPES, na coordenação do subprojeto Letras-Francês do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID, de 2015-2017, orienta trabalhos de conclusão de curso e ministra disciplinas de língua francesa e literatura francesa e francófona.

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6716330847011188>

Naraina de Melo Martins Kuyumjian

Doutoranda em Ciências da Linguagem possui como centro de interesse o lugar do ensino de línguas na educação. Com larga experiência profissional em instituições de ensino bi-plurilíngues e projetos internacionais que refletem sobre os desafios do crescente fluxo de pessoas na nossa sociedade marcada pela superdiversidade, atua principalmente nos seguintes temas: Interculturalidade, Plurilinguismo e Pluriculturalismo; Aquisição da Linguagem; Ensino-Aprendizagem; Didática; Educação Infantil.

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2752117984737317>

Pedro Armando de Almeida Magalhães

Professor Adjunto do Setor de Francês, Departamento de Letras Neolatinas, do Instituto de Letras da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). Atualmente é Diretor da Associação dos Professores de Francês do Estado do Rio de Janeiro (APFERJ - Biênio 2020-2022) e Primeiro Secretário da Federação Brasileira dos Professores de Francês (FBPF - Biênio 2020-2022). Tem

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10019774>

pós-doutorado em Letras pela Universidade de São Paulo (2012). Doutor em Literatura Comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2007), possui mestrado em Letras Neolatinas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1996). Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Língua Francesa e Literatura Comparada, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino/aprendizagem de francês língua estrangeira, francês jurídico, romance, ficção e historiografia. É membro associado da Société Internationale d'Etudes Yourcenariennes (SIEY).

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7116626146780881>

Renata Arcanjo Teixeira

Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Cidade de São Paulo(2010). Tem experiência na área de Educação.

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7291453533148197>

René Gottlieb Strehler

Possui graduação em Licenciatura de Letras - Université de Paris III (Sorbonne-Nouvelle) (1988), especialização em Ciências da Linguagem - Université de Paris III, mestrado em Lingüística pela Universidade de Brasília (1997) e doutorado em Sciences du Langage - Université de Nice-Sophia Antipolis (2002). Atualmente é Professor Adjunto para o serviço de pagamento da Universidade de Brasília e Professor Associado pela Comissão Avaliadora da mesma Universidade. Tem experiência na área de Lingüística, com ênfase em Lexicologia, atuando principalmente nos seguintes temas: Lexicologia, lexicografia, fraseologia, terminologia e programação.

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6212956770801291>

Suze de Oliveira Silva Pereira Sanches

Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Presidente Antônio Carlos(2017). Atualmente é Educadora Infantil do Centro Educacional Adventista da Reforma.

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7731061223919960>

Ticiania Telles Melo

Graduada em Letras Português-Francês pela Universidade Federal do Ceará, possui mestrado em Mestrado em Letras pela Universidade Estadual do Ceará (1993) e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Ceará (2008). Atualmente é professora associada da Universidade Federal do Ceará. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Língua Francesa, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino-aprendizagem, currículo, mobilidade, língua francesa. Presidente da Associação de Professores de Francês do Ceará, durante o mandato de 2018-2020, sendo reconduzida para o mandato 2020-2022.

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2647762055653851>

Viviane Araújo Alves da Costa Pereira

Possui Doutorado em Letras, Área de Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos do Francês, pela Universidade de São Paulo (2014) com estágio sanduíche na Aix-Marseille Université (Bolsa Capes). Mestrado em Letras, Área de Literatura e Vida Social, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2007). Graduação em Letras, Licenciatura Plena em Português, Francês e Literaturas, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2003). Professora da área de Francês da Universidade Federal do Paraná. Integra o grupo de pesquisa Relações França-Brasil: literatura e cultura. Membro da diretoria da Associação dos Pesquisadores de Crítica Genética. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Teoria Literária, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria literária, literaturas em língua francesa, crítica genética.

Link do currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9242436947868033>

Wellington Júnio Costa

Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Letras Estrangeiras e Tradução da Universidade de São Paulo (PPG-LETRA, USP), é Mestre em Estudos Literários - Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (2013), Licenciado em Letras Português-Francês pela Faculdade de Letras - UFMG (2006) e Bacharel em Artes com habilitação em Cinema de Animação pela Escola de Belas Artes - UFMG (1996). Desde de 2015, é professor efetivo de Língua Francesa e Ensino de Língua Francesa do Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade Federal de Sergipe, onde foi coordenador do curso de Licenciatura em Letras Português-Francês e presidente do colegiado de Francês ((2017-2020). Foi professor assistente de português na França (2004/2005), professor substituto de francês na Faculdade de Letras da UFMG (2012/2013) e coordenador pedagógico da Aliança Francesa de Belo Horizonte (2011/2015). Tradutor e pesquisador da obra de Jean Cocteau, estuda as noções de autorretrato, autobiografia e autoficção; a relação entre as artes (desenho, literatura, cinema...); a tradução intersemiótica; o homoerotismo; a ética, a poética e a erótica da tradução, com ênfase na tradução de poesia homoerótica. Tem experiência nas áreas de Letras, Cinema, Artes Plásticas e Moda.

Link do currículo lattes: <http://lattes.cnpq.br/0314258421575885>